

ЗЕЛЁНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ФАКТОРЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Орипов Ильхом Абдуллаевич

Магистр экономики

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15424805>

Аннотация. В статье дана оценка уровня развития и выявлены факторы, определяющие развитие зелёного финансирования в перспективе в Узбекистане.

Сделаны выводы о том, что успешная реализация зелёного финансирования в Узбекистане может стать ключевым фактором в достижении целей устойчивого развития на национальном и глобальном уровнях, а также о необходимости стимулирования институтов зелёного финансирования, развития законодательной и правовой базы, гармонизации национальных стандартов с международными.

Ключевые слова: устойчивое развитие, зелёная экономика, зелёное финансирование, механизмы зелёного финансирования, инструменты зелёного финансирования.

Annotatsiya. Maqolada O'zbekistonda yashil moliyalashtirishning rivojlanish darajasi baholangan va istiqbolda uning rivojlanishini belgilovchi omillar aniqlangan.

O'zbekistonda yashil moliyalashtirishni muvaffaqiyatli amalga oshirish milliy va global miqyosda barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda asosiy omil bo'lishi mumkinligi, shuningdek, yashil moliyalashtirish institutlarini rag'batlantirish, qonunchilik va huquqiy bazani rivojlantirish, milliy standartlarni xalqaro standartlar bilan uyg'unlashtirish zarurligi to'g'risida xulosalar chiqarilgan.

Kalit so'zlar: barqaror rivojlanish, yashil iqtisodiyot, yashil moliyalashtirish, yashil moliyalashtirish mexanizmlari, yashil moliyalashtirish vositalari.

Abstract. The article assesses the level of development and identifies factors that determine the development of green financing in the future in Uzbekistan.

Conclusions were made that the successful implementation of green financing in Uzbekistan can become a key factor in achieving sustainable development goals at the national and global levels, as well as the need to stimulate green financing institutions, develop a legislative and legal framework, and harmonize national standards with international ones.

Keywords: sustainable development, green economy, green finance, mechanisms of green financing, green finance instruments.

ВВЕДЕНИЕ

Для Республики Узбекистан с развивающимся рынком и серьёзными экологическими вызовами, такими как высыхание Аральского моря, нехватка водных ресурсов, зависимость от ископаемого топлива, энергоёмкость производства, развитие зелёной экономики особо актуально. Активная позиция Узбекистана в решении этой глобальной проблемы подчёркнута в выступлении нашего Президента Ш.М.Мирзиёева на Конференции ООН по изменению климата (COP29) – «Переход на зелёную экономику и достижение углеродной нейтральности являются приоритетной стратегической задачей Нового Узбекистана» [1].

Создание и развитие зелёной экономики непосредственно связано с зелёным финансированием. Векторами зелёной экономики являются:

- декарбонизация, ограничение выбросов углеводородов;
- сокращение деградации популяции растений и животных;
- сохранение биосферы и преумножение природных ресурсов;
- использование низкоуглеродистых источников энергии и ресурсосбережение;
- повышение уровня жизни и доходов населения.

Зелёное финансирование рассматривается как мост между экономическим ростом и экологической устойчивостью. Эффективное функционирование национального рынка заёмных финансов становится важнейшим механизмом, поддерживающим создание зелёной экономики, достижение целей устойчивого развития и Парижского климатического соглашения. Аспекты устойчивого развития включают:

- социальную интеграцию;
- экономический рост;
- защита окружающей среды.

Особую значимость зелёное финансирование приобретает для стран с развивающимися рынками, поскольку, как отметил известный экономист Николас Стерн, именно эти страны сталкиваются с двойным вызовом: необходимостью экономического роста и одновременно с этим — минимизацией экологического ущерба [2]. В своем знаменитом "Докладе Стерна" (2006) он утверждал, что инвестиции в зелёные технологии на ранних стадиях развития экономики обходятся дешевле, чем последующее устранение последствий климатических изменений [2].

В контексте Республики Узбекистан зелёное финансирование приобретает специфические черты из-за уникальных экологических условий и особенностей формирующегося рынка. Что требует учёта не только глобальных стандартов, но и локальных приоритетов – таких как борьба с опустыниванием и повышением качества жизни населения.

Исходя из вышеуказанного, нами сделана попытка проанализировать текущие достижения, вызовы и перспективы зелёного финансирования в Узбекистане.

I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗЕЛЁНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Концепция зелёного финансирования берет начало в 1970-х годах, когда экологические проблемы, такие как загрязнение воздуха и истощение озонового слоя, начали привлекать внимание международного сообщества. Значительный импульс она получила в XXI веке с принятием глобальных соглашений, таких как Киотский протокол (1997) и Парижское соглашение (2015). Эти документы подчеркнули необходимость перехода к низкоуглеродной экономике и выдвинули задачу привлечения триллионов долларов для финансирования экологических инициатив.

Теоретически зелёное финансирование базируется на идее "тройной выгоды" (triple bottom line), предложенной Джоном Элкингтоном в 1994 году [3].

Этот подход предполагает, что успешные проекты должны одновременно учитывать экономическую эффективность, социальную справедливость и экологическую устойчивость.

Традиционная экономика часто игнорирует внешние издержки, такие как загрязнение окружающей среды, перекладывая их на общество. Зелёное финансирование, напротив, стремится исключить эти издержки, делая экологически вредные проекты менее привлекательными для инвесторов. Это достигается через налогообложение углеродных выбросов, субсидирование зелёных технологий и создание рыночных стимулов.

Определение зелёного финансирования имеет несколько формулировок. В Программе ООН по окружающей среде (United Nations Environment Program - UNEP) зелёное финансирование определено как «финансовые продукты, инвестиции и услуги, которые способствуют устойчивому развитию, защите окружающей среды и борьбе с изменениями климата» [4].

На 11-м саммите G20 в Китае в 2016 г. было принято следующее определение: зелёные финансы представляют собой инвестиции, которые ведут к устойчивому развитию, учитывая при этом не только экономические, но и экологические и социальные аспекты. Это включает инвестиции в чистую энергетику, уменьшение выбросов парниковых газов, водохозяйственные проекты, охрану биоразнообразия и т.д. Зелёные финансы также включают инвестиции в технологии, которые могут уменьшить негативное воздействие на окружающую среду и способствовать экономическому росту [5].

И наконец в 2017г. Европейская комиссия определила зелёное финансирование как: «инвестиции, которые содействуют экологической устойчивости и обеспечивают экономический рост. Оно включает инвестиции в проекты, которые приводят к снижению выбросов парниковых газов и борьбе с изменениями климата, а также в проекты по сохранению биоразнообразия и обеспечению устойчивого управления ресурсами» [6].

На наш взгляд, все эти определения не противоречат друг другу, и в то же время позволяют в единстве получить более полное представление о зелёных финансах, как о перспективном и важном механизме, обеспечивающим переход к устойчивому развитию, инклюзивному росту и экономике с углеродной нейтральностью. И, что очень важно, с нашей точки зрения, осознание обществом и бизнесом ответственности в том её широком понимании, которое коррелируется с 17 целями ООН в области устойчивого развития.

II. ЗЕЛЁНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ

Для Узбекистана зелёное финансирование не только инструмент решения экологических проблем, но и возможность для модернизации экономики. Теоретически переход к зелёной экономике может способствовать диверсификации экспорта, снижению зависимости от углеводородов и созданию новых рабочих мест в секторах ВИЭ и энергоэффективности. В тоже время успешная реализация этой концепции требует учёта существующих проблем, обусловленных социально-экономическими особенностями республики и региональными климатическими рисками Центральной Азии. Исходя из этого, зелёное финансирование в Узбекистане, несмотря на свою сравнительно недавнюю историю, становится неотъемлемой частью национальной стратегии устойчивого развития.

В целях реализации зелёных инициатив устойчивого развития Узбекистан начал активно формировать законодательную базу и сотрудничать с международными организациями. В законодательном плане важным является внесение в Конституцию Республики Узбекистан статьи об охране окружающей среды.

По инициативе Президента Ш.М.Мирзиёева была принята Стратегия по переходу Республики Узбекистан на зелёную экономику на период 2019 — 2030 годов. Принят также ряд других долгосрочных стратегий:

- Концепция охраны окружающей среды в Республике Узбекистан до 2030 года;
- Стратегия по обращению с твёрдыми бытовыми отходами в Республики Узбекистан на период 2019-2028 годы;
- Концепция развития водного хозяйства Республики Узбекистан на 2000-2030;
- Закон об экономии энергии, её рациональном использовании и повышении энергоэффективности;

Следует отметить также принятие общенационального проекта «Яшил Макон», предусматривающий посадку в течении 5 лет 1 млрд деревьев чтобы довести уровень озеленения до 30% к 2030 году.

Достижением Узбекистана является принятие Специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, объявившей Приаралье зоной экологических инноваций и технологий (2021г).

С 2021 г. в республике введены в эксплуатацию десять зелёных электростанций (девять солнечных и одна ветровая).

Количество электроэнергии, производимой возобновляемыми источниками энергии в 2024 году достигло 4,5 млрд кВт, а их доля в общем объеме энергетического сектора составила 16%.

Результаты выработки зеленой энергии позволили сэкономить 1,2 млрд кубометров природного газа и предотвратить выбросы вредных веществ в атмосферу в объеме 1,6 млн тонн. В целом в настоящее время на солнечные, ветровые и гидроэлектростанции приходится 25-30% общего объема производимой электроэнергии. К 2030 году Узбекистан планирует довести долю энергии, получаемой от возобновляемых источников, до 54%. Это позволит снизить объёмы выбросов парниковых газов почти на 16 миллионов тонн и досрочно выполнить обязательства страны по сокращению выбросов парниковых газов на 35% в рамках Парижского соглашения [7].

В тоже время на данном этапе этот процесс сталкивается с рядом сложностей, которые необходимо преодолеть для максимизации потенциала зелёного финансирования как инструмента для экологической, социальной и экономической трансформации Узбекистана.

К числу наиболее значимых проблем, с которой сталкивается Узбекистан на пути развития зелёного финансирования, относится отсутствие четкой и унифицированной нормативно-правовой базы, регулирующей этот сектор. В отличие от ряда других стран, которые уже разработали специальные законы и нормативные акты по зелёным облигациям, экологическим инвестициям и устойчивым проектам, в Узбекистане таких законодательных инициатив пока нет. Это создает неопределенность как для отечественных, так и для иностранных инвесторов, которые могли бы вложить средства в экологически устойчивые проекты, но не уверены в правовой защите своих интересов.

Развитие этого сектора ограничивает и значительный недостаток институциональной инфраструктуры, поддерживающей зелёное финансирование. В стране отсутствует специализированная государственная структура, которая занималась бы координацией и продвижением зелёных инвестиций, мониторингом реализации

экологически устойчивых проектов и обеспечением контроля за соблюдением экологических стандартов.

Тормозит развитие зелёного финансирования в Узбекистане и недостаточная осведомленность ключевых игроков рынка — государственных органов, финансовых учреждений, предпринимателей и населения. Несмотря на наличие международных обязательств и климатических соглашений, многие субъекты экономики все еще не осознают важность интеграции экологических факторов в финансовые и инвестиционные процессы. Государственные и частные банки, а также инвестиционные компании, ориентированные на долгосрочные проекты, не обладают достаточными знаниями о механизмах зелёного финансирования, что приводит к низкому спросу на зелёные финансовые продукты, такие как зелёные облигации или зелёные кредиты. Это также связано с ограниченной квалификацией специалистов в области устойчивого инвестирования и корпоративной социальной ответственности. Низкий уровень образовательных программ, направленных на подготовку кадров в области зелёного финансового менеджмента и экологической политики, сдерживает рост профессиональных кадров в области развития зелёной экономики.

Зелёное финансирование во многом зависит от частных инвесторов, готовых вкладывать средства в проекты, ориентированные на устойчивое развитие. Однако в Узбекистане по-прежнему существует недостаточный уровень интереса со стороны частного сектора, который во многом обусловлен отсутствием финансовых стимулов и выгодных условий для вложений в экологически чистые проекты. Главной причиной этого является высокий уровень неопределенности и рисков, связанных с реализацией таких проектов.

Крайне ограничены и действующие налоговые и финансовые стимулы для частных инвесторов в секторе зелёного финансирования. В настоящее время в республике отсутствуют эффективные механизмы субсидирования зелёных проектов, налоговые льготы для инвесторов в экологически чистые технологии или программы государственной поддержки, направленные на снижение рисков для частных инвесторов. Это особенно важно для малого и среднего бизнеса, который не всегда имеет возможность вкладываться в экологически устойчивые проекты, требующие значительных первоначальных затрат.

Ограничивают возможности для привлечения частных инвестиций и недостаток координации между государственными органами и частным сектором. Отсутствуют четкие каналы для взаимодействия бизнеса с государственными учреждениями, которые могли бы предоставить информацию о доступных государственных грантах, субсидиях или налоговых льготах, что снижает заинтересованность в реализации экологических инициатив.

Немаловажным фактором, требующим учёта в зелёном финансировании, являются экологические и социальные риски. В частности, такие проблемы, как деградация земель, нехватка водных ресурсов, плохое состояние экосистем и высокие уровни загрязнения, требуют более обоснованного подхода к оценке рисков при разработке зелёных проектов.

Реализация экологически устойчивых инициатив, направленных на улучшение состояния окружающей среды, может столкнуться и с сопротивлением на уровне местных сообществ, особенно если такие проекты требуют значительных изменений в привычном образе жизни и затрагивают интересы местных жителей. В первую очередь, это проекты, связанные с рациональным использованием водных ресурсов или переходом

к возобновляемым источникам энергии, которые могут повлиять на традиционные отрасли экономики.

Создание зелёных проектов часто сопряжено также с нехваткой точных данных для оценки их воздействия на экологическую и социальную устойчивость. Это затрудняет проведение предварительных анализов и может приводить к недооценке потенциальных негативных последствий для экосистем или местных сообществ.

Требуется расширения сотрудничества и с международными финансовыми институтами, такими как Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития и фондами созданными в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, а также с многосторонними климатическими фондами по борьбе с изменениями климата.

Эти институты играют ключевую роль в предоставлении финансовых ресурсов, создании регуляторных условий финансирования устойчивого развития, а также в содействии интеграции зелёного финансирования в национальную экономику. Тем более, что в республике уже накоплен опыт успешного сотрудничества с международными партнёрами в области солнечной энергетики и водоснабжения.

Успешное решение этих и других проблем в области зелёного финансирования в республике требует комплексности и системности в подходах с учётом накопленного мирового опыта.

III. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Как мы уже отмечали, перспективы развития зелёного финансирования в Узбекистане в значительной степени зависят от дальнейших шагов, направленных на интеграцию экологических стандартов в экономику страны, а также от создания институциональных и финансовых механизмов, которые обеспечат устойчивый рост этого сектора с учетом стремительного развития глобальной экономики с ориентацией на устойчивость и охрану окружающей среды.

Один из наиболее важных аспектов, который определит перспективы зелёного финансирования в Узбекистане, — это развитие соответствующей законодательной и нормативно-правовой базы. Принятие законодательных актов, которые будут регулировать рынок зелёных облигаций, кредитов, субсидий и налоговых льгот, способствует созданию предсказуемой и стабильной среды для инвесторов и бизнесменов, заинтересованных в реализации экологически устойчивых проектов. Перспективным шагом является принятие закона о зелёных облигациях, который позволит создать правовую основу для выпуска экологически ориентированных долговых обязательств. В свою очередь, создание регуляторных стандартов для выпуска и обращения зелёных облигаций будет стимулировать привлечение частных и международных инвестиций в устойчивые проекты. В свою очередь, необходимо разработать четкие критерии, которые позволят классифицировать проекты как «зелёные» и, таким образом, создать доверие среди инвесторов к этим инструментам.

Важную роль играет также институциональная поддержка. Введение в структуру государственного управления специального агентства или комитета, отвечающего за координацию зелёного финансирования и устойчивых проектов, поможет обеспечить

целенаправленное и системное внедрение зелёных финансовых инструментов. Этот исполнительный орган должен взять на себя функции мониторинга, оценки и сертификации экологически чистых проектов, а также координации взаимодействия между государственными органами, частным сектором и населением.

С развитием правовой базы и регуляторных условий финансирование зелёной экономики в Узбекистане можно ожидать появления различных зелёных финансовых инструментов, которые смогут привлечь как национальных, так и международных инвесторов.

Среди инструментов зелёного финансирования можно выделить:

1. Зелёные облигации - долговые инструменты, доходы от которых направляются исключительно на финансирование экологически устойчивых проектов. Впервые выпущенные Европейским инвестиционным банком в 2007 году, они стали в развитых странах популярным инструментом для привлечения капитала.

2. Зелёные фонды - фонды, которые инвестируют в компании и проекты, соответствующие экологическим стандартам.

3. Зелёные ссуды — безвозмездное пользование имуществом, банковскими ссудами и кредитами под конкретные товары и услуги, предоставляемые для проектов, направленных на защиту окружающей среды и устойчивое развитие.

4. Зелёные инвестиционные программы — стратегические инициативы, направленные на финансирование проектов и технологий, способствующих охране окружающей среды, снижению углеродного следа и переходу к устойчивой экономике. Цель таких программ — не только экологическая устойчивость, но и экономический рост за счёт «зелёных» инноваций, создания рабочих мест и укрепления энергонезависимости.

5. Зелёные счета — банковские счета, при использовании которых средства клиентов направляются на экологически устойчивые и социально ответственные проекты. Они являются частью концепции "зелёного банкинга".

6. Зелёные страховые продукты — страховые услуги, разработанные с учётом принципов устойчивого развития и защиты окружающей среды. Они направлены на поддержку экологически ответственного поведения клиентов и снижение экологических рисков.

7. Зелёные кредиты, в т.ч. углеродные кредиты - кредиты с пониженными процентными ставками, предоставляемые банками и международными организациями для реализации проектов в области возобновляемой энергетики и энергоэффективности, а также сокращения выбросов парниковых газов и других экологически чистых проектов.

8. Углеродный след - механизмы, основанные на рыночных принципах, позволяющие монетизировать сокращение выбросов углерода.

9. Государственные субсидии и гранты - прямое финансирование, предоставляемое правительствами или международными фондами для поддержки зелёных инициатив.

Эти инструменты объединяет общая цель — перенаправление капитала из традиционных, часто экологически вредных секторов в инновационные и экологически чистые отрасли.

Следует отметить, что, для республики зелёные облигации, как форма долгового капитала, могли бы стать основным инструментом для привлечения финансирования в проекты, ориентированные на создание зелёной экономики. На международном уровне уже существуют успешные примеры, когда государства и крупные корпорации выпускают

зелёные облигации для финансирования экологически чистых проектов, таких как строительство солнечных и ветровых электростанций, проекты по повышению энергоэффективности, а также проекты по охране водных и земельных ресурсов. Тем более в Узбекистане существует большой потенциал для развития зелёных облигаций, особенно в сфере возобновляемой энергетики. Наша республика имеет одни из лучших в Центральной Азии условий для производства солнечной и ветровой энергии, что создает перспективы для выпуска зелёных облигаций для финансирования таких проектов. Однако для этого необходимо разработать и внедрить подходящие финансовые инструменты, которые позволят инвесторам оценить риски и прибыльность таких проектов.

Для республики другим перспективным инструментом, на наш взгляд, является зелёное кредитование, которое позволяет банкам и другим финансовым институтам предоставлять кредиты на льготных условиях для реализации экологически устойчивых проектов. Важным элементом этого процесса является создание системы зелёных банков или специализированных финансовых учреждений, которые могли бы предложить выгодные условия для реализации проектов, направленных на улучшение экологической ситуации в стране.

Развитие зелёного финансирования в Узбекистане также тесно связано с активным привлечением международных инвестиций. Важно отметить, что Узбекистан имеет поддержку со стороны ряда международных организаций, таких как Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, которые оказывают помощь в реализации экологически устойчивых проектов. Эти организации предоставляют не только финансирование, но и техническую поддержку, консультирование и методологическую и методическую помощь по вопросам зелёной экономики. В частности, в разработке или верификации национальной таксономии с международными, с учётом специфики экологии республики.

Разработка таксономий — систем классификации, определяющих, какие проекты могут считаться "зелёными" и являются институциональной основой зелёного финансирования. Например, Европейский союз в 2020 году принял Зелёную таксономию, которая стала эталоном для многих стран. В развивающихся экономиках отсутствие таких систем, относительно небольшой объём рынка не дают ясной картины рынка и соответственно не позволяют построить адекватные модели инвестирования и управления портфелями зелёных активов.

Узбекистан может значительно расширить свои возможности для привлечения внешних инвестиций также через участие в международных программах и климатических соглашениях, таких как Парижское соглашение. Эти соглашения предполагают создание механизмов финансовой поддержки для стран, стремящихся снизить свои углеродные выбросы и развивать устойчивые и экологически чистые технологии.

Для активизации внешнего финансирования желательно республике принять участие в создании региональных зелёных инвестиционных фондов, которые смогут аккумулировать средства для крупных экологически устойчивых проектов, таких как развитие водных и энергетических инфраструктур, а также проекты по восстановлению экосистем. Эти фонды могут быть поддержаны как государственными учреждениями, так и частными инвесторами, заинтересованными в реализации долгосрочных экологически ориентированных инициатив.

Повышение уровня осведомленности и образования среди населения, бизнеса и государственных органов становится важным фактором для успеха зелёного финансирования. Для того чтобы зелёное финансирование стало реально эффективным инструментом, необходимо обеспечить подготовку кадров, способных грамотно работать с экологическими финансами, а также разработать системы обучения для всех участников рынка.

Многое зависит от того, как быстро в Узбекистане будут внедрены образовательные программы, которые обучат будущих специалистов в области зелёного финансирования и корпоративной социальной ответственности. Эти программы могут быть организованы в сотрудничестве с международными образовательными учреждениями и организациями, занимающимися устойчивым развитием. Повышение квалификации среди государственных служащих и представителей частного сектора позволит ускорить процесс внедрения зелёных финансовых практик в повседневную деятельность.

Помимо образовательных программ, необходимо развивать информационные кампании, направленные на популяризацию экологически устойчивых инвестиций. Это повысит осведомленность населения и бизнеса о преимуществах и возможностях зелёного финансирования. Важно также предоставить общественности информацию о существующих государственных и частных инициативах, поддерживающих устойчивое развитие и зелёные технологии.

Перспективы зелёного финансирования в Узбекистане тесно связаны с потенциалом страны в сфере экологических и социальных изменений. Так, Узбекистан может разрабатывать крупные проекты по строительству солнечных электростанций и внедрению солнечных панелей в сельском и городском хозяйствах.

Немаловажным является также модернизация аграрного сектора с использованием зелёных технологий. Узбекистан - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в Центральной Азии, и переход на устойчивое земледелие, использование водосберегающих технологий и органического сельского хозяйства может существенно повысить эффективность аграрного производства, снизив при этом нагрузку на экологию.

Развитие экотуризма, устойчивых строительных технологий и зелёных транспортных решений приведут к значительному улучшению качества жизни населения и созданию новых рабочих мест в экологически чистых секторах.

Таким образом, Узбекистан имеет значительный потенциал для достижения целей устойчивого развития – экономического роста, социальной интеграции общества и охраны окружающей среды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Зелёное финансирование в Узбекистане представляет собой важную составляющую стратегии устойчивого развития страны, в рамках которой реализуются проекты, направленные на улучшение экологической ситуации, эффективное использование природных ресурсов и переход к низкоуглеродной экономике. В последние годы Узбекистан активно включается в глобальные процессы, связанные с изменениями климата и устойчивым развитием, что открывает новые горизонты для применения финансовых инструментов, ориентированных на экологическую устойчивость.

Однако, несмотря на значительный потенциал и заинтересованность со стороны государственных органов и международных партнеров, развитие зелёного финансирования в Узбекистане сталкивается с рядом сложностей, которые требуют комплексного подхода для их преодоления. Это:

- несформировавшаяся нормативно-правовая база. Отсутствие чётких законодательных актов, регулирующих выпуск зелёных облигаций, предоставление зелёных кредитов и налоговых льгот для инвесторов, а также отсутствие специализированных финансовых учреждений и агентств, направленных на поддержку экологически устойчивых проектов;

- неразработанность регуляторных условий финансирования зелёных проектов, таких как: таксономия, связанная с изменением климата, экологической и социально ответственной деятельностью; стандартов и критериев, классифицирующих зелёные финансовые продукты; стимулирование инвестиций в экологически устойчивые проекты; финансовые индикаторы, отражающие устойчивость зелёных инвестиций; механизмов раскрытия информации по зелёным проектам и др.;

- дефицит знаний и опыта в области зелёного финансирования, как среди государственных органов, так и среди представителей частного сектора;

- недостаточная привлекательность зелёных инвестиций для частных и иностранных инвесторов. Высокий уровень неопределенности в области регулирования экологически устойчивых проектов, отсутствие стимулов для частных инвесторов и высокие риски, связанные с внедрением новых технологий и устойчивых практик, затрудняют привлечение значительных объемов частного капитала;

- разработка и внедрение механизмов, направленных на мотивацию частного сектора на инвестирование зелёных проектов.

Вместе с тем, несмотря на указанные проблемы, в Узбекистане существуют факторы, способствующие успешному развитию зелёного финансирования. В частности:

- необходимо дальнейшее укрепление сотрудничества с международными финансовыми организациями и партнерами, которые способны не только инвестировать в проекты зелёной экономики, но и сформировать мировые стандарты регулирования, систему обмена данными и опытом, а также внедрить современные инструменты финансирования новой модели развития с учётом особенности Узбекистана;

- укрепление правовой базы зелёного финансирования, создание специализированных зелёных финансовых продуктов, развитие инфраструктуры для реализации зелёных проектов и активизация партнерства с международными институтами.

Ключевыми финансовыми инструментами, которые могут сыграть значительную роль в этой трансформации, являются зелёные облигации, экологически ориентированные кредиты и долгосрочные инвестиции в возобновляемые источники энергии и устойчивые технологии.

Важным также является создание экологически чистых инвестиционных фондов и механизмов, способствующих снижению рисков для инвесторов.

Таким образом, успешная реализация зелёного финансирования в Узбекистане может стать ключевым фактором в достижении целей устойчивого развития ООН и других международных соглашений в области охраны окружающей среды.

REFERENCES

1. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP29).
URL: <https://president.uz/ru/lists/view/7690>
2. Nicholas Stern. The Economics of Climate Change: The Stern Review. Cambridge University Press. 2007.
3. John Elkington. Enter the Triple Bottom Line. URL: <https://johnelkington.com/archive/TBL-elkington-chapter.pdf>
4. Green financing. The United Nations Environment Program (UNEP).
URL: <https://www.unenvironment.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/supporting-resource-efficiency/green-financing#:~:text=Green%20>
5. G20 Green finance Synthesis report. G20 Green finance study group, 05.09.2016.
URL: <https://unepinquiry.org/wp-content/uploads/2016/09/Synthesis-Report-Full-EN.pdf>.
6. Defining “green” in the context of green finance. Final report. European Commission, October 2017.
URL: <https://ec.europa.eu/environment/enveco/>
7. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на Самаркандском международном климатическом форуме
URL: <https://president.uz/ru/lists/view/8025>
8. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 04.10.2019 г. № Ш1-4477 «Об утверждении Стратегии по переходу Республики Узбекистан на «зелёную» экономику на период 2019 — 2030 годов»
9. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 02.12.2022 г. № ПП-436 «О мерах по повышению эффективности реформ, направленных на переход Республики Узбекистан на «зелёную» экономику до 2030 года»
10. United Nations Environment Program (2023). Emissions Gap Report 2023: Broken Record - Temperatures hit new highs, yet world fails to cut emissions (again). Nairobi.
URL: <https://doi.org/10.59117/20.500.11822/43922>.
11. Sachs, J.D. (2015), The Age of Sustainable Development. Columbia University Press, New York.
URL: <https://doi.org/10.7312/sach17314>
12. United Nations Environment Program (UNEP). (2016). Green Finance for Developing Countries: A Review of the Role of Multilateral Development Banks. UNEP Report.
URL: <https://digitallibrary.un.org/record/3846750?ln=ru&v=pdf>